

Entre innovación y resistencia: narrativas docentes sobre la implementación de IA en el aula

Between innovation and resistance: Teacher narratives on implementing AI in the classroom

Entre a inovação e a resistência: narrativas dos professores sobre a implementação da IA na sala de aula

1

 Medina Tello Miryana
miryanamedina@gmail.com

Institución Educativa Liceo Santa Librada, Neiva (Huila) – Colombia

 Gómez Cedeño Maryoby
maryobyg@gmail.com

Institución Educativa El Caguán, Neiva (Huila) – Colombia

 Calderón Mora Yenny Paola
yennypaocalderon@gmail.com

Institución Educativa Técnico Superior, Neiva (Huila) - Colombia

Recibido: 08 de diciembre 2024 / Aprobado: 12 de mayo 2025 / Publicado: 17 de mayo 2025

Resumen

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto educativo se refleja en la resistencia al cambio y desafíos para el desarrollo de la práctica pedagógica. El objetivo de esta investigación se centró en interpretar las narrativas docentes sobre la implementación de la IA en el aula en su dialéctica entre innovación y resistencia. La metodología empleada se enmarcó en un paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y método teoría fundamentada. El escenario investigativo correspondió con la Institución Educativa Liceo de Santa Librada, con la participación de 4 informantes clave. La técnica de recolección de información fue la entrevista, procesada a través del software Atlas Ti en el que emergieron dos categorías: a) Concepciones sobre la IA en el aula; y, b) Innovación y Resistencia al cambio. Se evidenció que la resistencia al cambio varía según el contexto y la formación previa sobre la implementación de la IA.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Innovación, Resistencia al cambio

Abstract

The integration of Artificial Intelligence (AI) in the educational context is reflected in resistance to change and challenges for the development of pedagogical practice. The objective of this research focused on interpreting teachers' narratives about the implementation of AI in the

classroom in its dialectic between innovation and resistance. The methodology employed was framed within an interpretive paradigm with a qualitative approach and grounded theory method. The research setting corresponded to the Liceo de Santa Librada Educational Institution, with the participation of four key informants. The data collection technique was interviews, processed through Atlas Ti software, in which two categories emerged: a) Conceptions about AI in the classroom; and b) Innovation and Resistance to change. It was evident that resistance to change varies according to the context and previous training in AI implementation.

Key words: Artificial intelligence, Innovation, Resistance to change

Resumo

A integração da Inteligência Artificial (IA) no contexto educativo reflete-se na resistência à mudança e nos desafios para o desenvolvimento da prática pedagógica. O objetivo desta investigação centrou-se na interpretação das narrativas dos professores sobre a implementação da IA na sala de aula na sua dialética entre inovação e resistência. A metodologia utilizada foi enquadrada dentro de um paradigma interpretativo com uma abordagem qualitativa e um método de grounded theory. O cenário da investigação foi a Instituição Educativa Liceo de Santa Librada, com a participação de quatro informantes-chave. A técnica de recolha de informação foi a entrevista, processada através do software Atlas Ti da qual emergiram duas categorias: a) Conceitos sobre a IA na sala de aula; e, b) Inovação e Resistência à mudança. Verificou-se que a resistência à mudança varia consoante o contexto e a formação prévia em implementação de IA.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Inovação, Resistência à mudança

INTRODUCCIÓN

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo ha generado diversas reacciones entre el profesorado, así como una compleja red de desafíos y resistencias que merecen especial atención. Múltiples factores influyen en la adopción de estas tecnologías en el aula, destacando preocupaciones tanto técnicas como pedagógicas. Adair (2023) sostiene que la IA se ha convertido en un elemento fundamental en la educación actual, la cual desde sus inicios en 1950 han sido objeto de investigación por sus sistemas innovadores de aprendizaje. Su creciente impacto promete transformar radicalmente la enseñanza, mediante sistemas de evaluación y aprendizaje innovadores.

La IA se ha integrado en diversas herramientas educativas, desde plataformas de aprendizaje adaptativo hasta asistentes virtuales. Sin embargo, esta innovación no ha estado exenta de desafíos. Muchos docentes enfrentaron un rechazo significativo al incorporar estas tecnologías en sus prácticas pedagógicas por su insuficiente preparación profesional. Al respecto, Contreras (2024), señaló que entre los desafíos y oportunidades de la IA en el ámbito educativo resalta el uso inapropiado y la dependencia. Asimismo, se tomó en cuenta, el riesgo del no fomento en el desarrollo de competencias en los estudiantes, esenciales en

el proceso educativo como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, mientras que se presentan como un desafío la reducción de la interacción humana, lo que conlleva a los docentes a una resistencia al cambio con razones evidentes.

Las preocupaciones éticas constituyen otro eje fundamental de resistencia y la pérdida de autonomía profesional, como lo documentan Copur et al. (2022), quienes identificaron un miedo generalizado entre los docentes respecto a la potencial disminución de su papel en la toma de decisiones pedagógicas. Por otro lado, Younas et al., (2023) han evidenciado que la implementación de la IA en la educación tiene el potencial de revolucionar la forma en que se enseña y se aprende. En este sentido, para lograr una integración efectiva de la IA en el aula, es crucial comprender las narrativas y experiencias de los docentes, quienes son actores clave en este proceso. Williamson et al. (2020), advirtieron sobre el riesgo de que la integración de estas tecnologías pueda ampliar las brechas educativas existentes debido al acceso diferencial a recursos tecnológicos.

En este sentido, la resistencia al cambio por parte de los docentes es uno de los desafíos principales en el contexto educativo actual, además de las preocupaciones por el impacto negativo en la relación profesor-alumno. Por su parte, Negoită y Popescú (2023) mencionaron que el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos 75 años no ha redundado en la sustitución de los docentes, debido a las diferencias intrínsecas entre su funcionamiento y el de la inteligencia humana. Por un lado, existe un grupo que visualiza el potencial transformador de esta tecnología para mejorar y personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que otros perciben una amenaza a su autonomía profesional. Rùth et al. (2022) señalaron que los educadores ven la IA como una herramienta que puede enriquecer su práctica pedagógica, destacando su potencial para personalizar el aprendizaje y automatizar tareas administrativas.

Esta dualidad entre innovación y resistencia resalta la necesidad de explorar a fondo las percepciones docentes para desarrollar estrategias efectivas que faciliten una adopción más fluida y consensuada de estas tecnologías en el aula. Según Copur et al. (2022), afirma que algunos docentes perciben una amenaza a su autonomía profesional, expresando preocupaciones sobre la posible deshumanización de la enseñanza. El éxito en la implementación de la IA en entornos educativos parece estar directamente relacionado con el nivel de apoyo institucional y la libertad que tienen los docentes para experimentar con la tecnología en sus propios términos.

Según Köprülü et al. (2023), la llegada de la IA a las aulas revoluciona la educación digital. Este cambio genera un desafío encaminado a adaptar la innovación a la resistencia natural al

cambio. Es necesario equilibrar el progreso tecnológico con la aceptación de nuevas metodologías debido a que la transformación digital de la educación está marcando un hito importante. De esta dupla entre innovación y resistencia surge la motivación de comprender las emociones, percepciones y contextos que intervienen en las decisiones de los docentes al admitir o rechazar el uso de esta tecnología. En este sentido, el propósito principal de esta investigación se centró en interpretar las narrativas docentes sobre la implementación de la IA en el aula en su dialéctica entre innovación y resistencia.

La investigación se sustenta en Strauss y Corbin (2002), por la necesidad de interpretar las narrativas docentes sobre la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en el aula en su dialéctica entre innovación y resistencia. Asimismo, en el reconocimiento de su potencial desde la personalización del aprendizaje y el principal abordaje de las preocupaciones sobre la deshumanización, pérdida de autonomía y la falta de capacitación y formación en el área. Se considera necesaria la investigación por el abordaje de las tensiones entre innovación y resistencia a partir de narrativas docentes que permitirán tener una visión aproximada del fenómeno en pro de visualizar diversas estrategias que se ponen en práctica para una integración efectiva de la IA en el contexto educativo que fomente un diálogo constructivo entre educadores e instituciones.

MÉTODO

El presente estudio se enmarcó en un paradigma interpretativo por la naturaleza del fenómeno y la necesidad de comprender las razones que conlleva a los docentes a adaptar la IA como herramienta educativa o a rechazarla. En este mismo orden de ideas, la investigación se sustentó en la naturaleza dialéctica y sistémica bajo en el método con enfoque cualitativo el cual es descrito por Strauss y Corbin (2002), como aquel que se usa para la obtención de detalles complejos de algunos fenómenos, así como de los sentimientos, pensamientos y emociones que conllevan a la extracción o aprehensión de métodos convencionales.

Esta investigación se sustentó en el método teoría fundamentada descrita por Glaser y Strauss, (1967), y Hammersley, (1989), como aquel que se centra en la identificación de categorías teóricas que se derivan de datos haciendo uso del método de comparación constante a partir de la sensibilidad teórica del investigador en el campo de las ciencias sociales. El cual permitió abordar las realidades que se entretajan en la práctica docente sobre la innovación y la resistencia al uso de la Inteligencia Artificial como un fenómeno que afecta a la sociedad. El escenario objeto de estudio corresponde a la Institución Educativa Liceo de Santa Librada, con la participación de 4 informantes clave.

Los datos se recolectaron por medio de la entrevista que proporcionó información importante sobre las perspectivas y experiencias vividas por los participantes en la implementación de la IA en el aula. Las mismas fueron procesada a través del software Atlas Ti en su proceso de categorización. La investigación desde la perspectiva de la teoría fundamentada permitió a los docentes compartir sus historias y experiencias sobre la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el aula desde un abordaje complejo y diverso en el que se revelaron tanto las innovaciones como las resistencias que surgen en este contexto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de datos cualitativos ocurre cuando se obtiene información como resultado de las interacciones y situaciones recopiladas durante el estudio. Se considera el proceso de organizar los hallazgos de manera lógica y consistente. Al respecto, Taylor y Bogdan (1986) señalaron que dicho análisis es dinámico y creativo, y que conduce a su vez a la comprensión en profundidad del fenómeno que se aborda partiendo de una serie de pasos que requiere la preservación del texto. A continuación, se observa en la Tabla 1 la categorización correspondiente a la interpretación de la información.

Tabla 1
Categorización

Categorías	Subcategorías
Concepciones sobre la IA en el aula	Uso de las TIC en el proceso educativo Concepciones sobre la Inteligencia Artificial IA en el proceso educativo
Innovación y Resistencia al cambio.	Desafíos en el manejo de la IA Pro y Contra de la IA en el proceso educativo Resistencia al cambio en la aplicación de la IA

Categoría Concepciones sobre la IA en el aula

Esta categoría se corresponde con la interpretación de las narrativas de los docentes. En la misma se abordan aspectos esenciales como el uso de las TIC en el proceso educativo descrito como una causa de la incorporación de la IA en el proceso educativo, y esta a su vez, se asocia y es parte de las concepciones que se tienen sobre la IA por parte de los docentes.

Subcategoría: Uso de las TIC en el proceso educativo

Esta subcategoría emerge de las entrevistas aplicadas a docentes sobre las concepciones que poseen sobre este fenómeno de estudio tomando en cuenta su aplicación en el aula o la experiencia en cuanto a su uso. Al respecto, los informantes señalaron que:

Las TIC son un excelente apoyo didáctico en los procesos educativos porque permiten desarrollar en los estudiantes habilidades para el manejo de las ayudas tecnológicas y en los docentes recurrir a nuevas estrategias para que la enseñanza sea significativa. D1. L12.

El uso de las TIC en el proceso educativo es importante tanto para el docente como para los estudiantes, facilita procesos y estrategias didácticas, que permiten acceder al conocimiento, de igual manera compartir experiencias a nivel global. D2. L11.

Bueno, para mí Las TIC en el proceso educativo son una herramienta muy importante que facilita el proceso de aprendizaje porque motiva el uso de diferentes tecnologías para fortalecer las estrategias dentro del aula en el contexto escolar. D3. L10.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son herramientas que dinamizan y facilitan la trasmisión de diferentes conocimientos necesarios en los procesos académicos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. D4. L14.

Los informantes señalaron que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas fundamentales en el ámbito educativo que proporcionan un excelente apoyo didáctico que permite a los estudiantes desarrollar habilidades en el manejo de tecnologías y a los docentes adoptar nuevas estrategias que hacen la enseñanza más significativa. Asimismo, destacaron que, su uso facilita procesos y estrategias didácticas, lo que permite acceder al conocimiento y compartir experiencias a nivel global, enriqueciendo así el aprendizaje y fomentando la colaboración internacional.

La postura sobre la inteligencia artificial (IA) en el proceso educativo se caracteriza por una dualidad de perspectivas. Por un lado, autores como Adair (2023) y Younas et al. (2023) destacaron que la IA se ha convertido en un elemento fundamental en la educación, con el potencial de revolucionar la enseñanza mediante herramientas como plataformas de aprendizaje adaptativo y asistentes virtuales. Se argumenta que, si los docentes adoptan una actitud proactiva y de aprendizaje continuo, pueden integrar la IA eficazmente para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado, Copur et al. (2022), señalaron que muchos docentes enfrentan un rechazo significativo a la incorporación de la IA debido a preocupaciones éticas, como la privacidad de los datos y los sesgos en los sistemas. Además, existe un miedo a la disminución de su autonomía profesional y su papel en la toma de decisiones pedagógicas.

Según lo expuesto, se revela una compleja interacción entre innovación y resistencia, donde

las percepciones de los docentes juegan un papel crucial. Aunque muchos educadores reconocen el potencial transformador de la IA, también enfrentan desafíos significativos relacionados con la ética y la autonomía profesional. Sin embargo, existe un temor entre algunos docentes ante la posible deshumanización de la enseñanza y la pérdida de control sobre su práctica pedagógica. Esta dualidad de perspectivas sugiere que, para una integración efectiva de la IA, es fundamental no solo proporcionar capacitación adecuada, sino también fomentar un diálogo constructivo entre educadores e instituciones.

Subcategoría: Concepciones sobre la Inteligencia Artificial

La Subcategoría Concepciones sobre el uso de la IA surge de las entrevistas aplicadas a los docentes, en la cual se pudo conocer su experiencia sobre la implementación de esta herramienta en el aula. A saber:

Sobre la IA, pienso que esta herramienta tecnológica que facilita la realización de múltiples tareas, pero desafortunadamente, muchas personas la han utilizado de manera indebida e inapropiada porque crean dependencia y trunca el desarrollo de habilidades como la creatividad, el análisis, la síntesis, la imaginación, entre otras. D1. L13

La inteligencia artificial como todo avance tecnológico, brinda herramientas potencializadoras para el docente y el estudiante. El inconveniente de ésta es el acelerado avance que hace que genere riesgos al no tener un adecuado conocimiento y manejo. D2. L12.

La inteligencia artificial (IA) es un avance tecnológico que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje específico, profundo, que se usan para la elaboración de tareas académicas, preguntas inquietudes académicas en el menor tiempo posible y sin mucho esfuerzo. D4. L17.

La postura de los docentes sobre la inteligencia artificial (IA) refleja una combinación de reconocimiento de sus beneficios y preocupaciones por sus implicaciones. Si bien valoran la IA como una herramienta que puede facilitar diversas tareas educativas y potenciar el aprendizaje, también advierten sobre el riesgo de dependencia que puede limitar habilidades esenciales como la creatividad y el pensamiento crítico. Destacan la importancia de un uso consciente y reflexivo de la IA, especialmente en contextos de evaluación formativa, donde es fundamental que tanto educadores como estudiantes desarrollen habilidades críticas para analizar la información proporcionada.

Las narrativas en torno a la IA en la educación muestran contrastes significativos entre diferentes autores y las percepciones de los docentes. Mientras que algunos, como Adair (2023), destacaron su potencial transformador, otros, como Williamson et al. (2020), enfatizaron el riesgo de ampliar brechas educativas. A pesar de los avances de la IA, Negoitá

y Popescú (2023) subrayaron que esta no puede reemplazar la dimensión humana del proceso educativo. Rùth et al. (2022) ofrecieron una visión equilibrada, reconociendo la capacidad de la IA para enriquecer la práctica pedagógica, pero también la resistencia de algunos docentes ante la percepción de que podría amenazar su autonomía profesional.

Subcategoría: IA en el proceso educativo

En cuanto a la Subcategoría IA en el proceso educativo, los docentes señalaron lo siguiente:

Pienso que las IA como apoyo en el proceso educativo, son de gran ayuda siempre y cuando exista un adecuado manejo. D1. L14.

El uso de la IA de tomarse como una retroalimentación al final del proceso cuando el estudiante a seguido el paso a paso en cada uno de los procesos académicos preferiblemente en la educación media y profesional. D4. L20.

Los docentes consideran que la inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta de apoyo valiosa en el proceso educativo, siempre que se utilice de manera responsable y consciente. Reconocen su potencial para enriquecer el aprendizaje y servir como medio de retroalimentación al final del proceso educativo, permitiendo evaluar y reflexionar sobre el progreso del estudiante. Esta visión equilibrada resalta la importancia de un enfoque cuidadoso en la implementación de la IA para maximizar sus beneficios.

Sin embargo, hay un contraste con las posturas de diversos autores. Mientras que algunos, como Younas et al. (2023), abogan por una integración proactiva de la IA en la enseñanza, destacando sus beneficios, otros, como Williamson et al. (2020), expresan preocupaciones sobre la equidad y el acceso, sugiriendo que la IA podría ampliar las brechas educativas. La resistencia de los docentes a la implementación de la IA se basa en el escepticismo sobre su fiabilidad y en el temor a la deshumanización del proceso educativo. Por lo tanto, es esencial fomentar un entorno donde los educadores se sientan apoyados y capacitados para integrar estas tecnologías de manera efectiva y ética.

Categoría Innovación y Resistencia al cambio

La Categoría Innovación y Resistencia al cambio se centra en la interpretación de las narrativas de los docentes en cuanto al modo en cómo ellos integran o no la IA en el aula. En esta categoría se entretajan las siguientes subcategorías: a) Desafíos en el manejo de la IA; b) Resistencia al cambio en la aplicación de la IA; y c) Pro y contra de la IA en el proceso educativo, como una causa y parte de esos desafíos (Ver Figura 1).

Figura 1

Categoría Innovación y resistencia al cambio

Subcategoría: Desafíos en el manejo de la IA

En cuanto a la Subcategoría Desafíos en el manejo de la IA, los docentes señalaron lo siguiente:

En cuanto al uso de la IA como herramienta de apoyo en el proceso educativo mi postura es una postura flexible, abierta, he utilizado la Inteligencia Artificial en procesos de planeación y me ha parecido fascinante, tiene el diseño de recursos y tiene muchas alternativas para desarrollar. D3. L12.

Los docentes tenemos que hacerle entender al estudiante que todo lo que nos rodea tiene un sentido académico que nos ayudará a dar solución y respuesta a muchas situaciones de la vida diaria. D4. L33.

Las narrativas docentes sobre los desafíos en el manejo de la inteligencia artificial (IA) reflejan una comprensión profunda de sus implicaciones en el proceso educativo. Por un lado, se reconoce que la IA puede ser un recurso valioso para la inclusión de estudiantes con discapacidades, ya que ayuda a eliminar barreras que dificultan su avance académico. A pesar de estos desafíos, algunos docentes muestran una postura flexible y abierta hacia la IA, reconociendo su utilidad en la planificación educativa y en la creación de recursos didácticos. La capacidad de la IA para recomendar fuentes y proporcionar información accesible es vista como una ventaja que puede enriquecer el proceso de enseñanza. Finalmente, se enfatiza la responsabilidad de los docentes de ayudar a los estudiantes a entender la relevancia académica de todo lo que les rodea, promoviendo un enfoque que vincule la teoría con la

práctica en la vida diaria.

Adair (2023), señaló que la IA es fundamental en la educación actual y tiene el potencial de revolucionar el aprendizaje a través de sistemas innovadores, aunque reconoce que su implementación enfrentó resistencias por parte de los docentes. Contreras (2024) señaló que la falta de preparación profesional y la dependencia de tecnologías pueden limitar el desarrollo de competencias esenciales en los estudiantes, así como reducir la interacción humana, lo que genera resistencia al cambio.

Por su parte, Copur et al. (2022) documentaron las preocupaciones éticas de los educadores, quienes temen perder autonomía en la toma de decisiones pedagógicas debido a la influencia de la IA. Younas et al. (2023) destacaron que, a pesar de las inquietudes, la IA puede mejorar la enseñanza si se integra de manera efectiva, enfatizando la importancia de comprender las experiencias de los docentes. Williamson et al. (2020), advirtieron sobre el riesgo de que la IA amplíe las brechas educativas existentes debido al acceso desigual a recursos tecnológicos, mientras que Negoitá y Popescú (2023) argumentaron que, aunque la IA no sustituirá a los docentes, su desarrollo puede mejorar la educación sin deshumanizarla. Rùth et al. (2022) identificaron la dualidad en la percepción de la IA, donde algunos educadores ven su potencial transformador, mientras que otros la consideran una amenaza a su autonomía. Finalmente, Köprülü et al. (2023), enfatizan la necesidad de equilibrar el progreso tecnológico con la aceptación de nuevas metodologías, sugiriendo que el éxito de la IA en educación depende del apoyo institucional y la participación activa de los docentes en su implementación.

La postura flexible de los docentes sobre el manejo de la IA es un paso esencial para el reconocimiento de nuevas bondades en el manejo de las TIC aplicada al ámbito educativo como una herramienta valiosa. Además, en una era tecnológica y de innovación constante el acceso a la información está al instante lo cual debe ser tomado como una ventaja. No obstante, se debe mantener el criterio de rigor educativo para que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan generarse de manera eficaz y eficiente.

La inclusión de los estudiantes con discapacidades es uno de los beneficios con gran relevancia entre los hallazgos, así como la reducción de la carga del docente en su gestión laboral. Desde luego, se reconoce debilidades como la dependencia de los estudiantes lo cual debe ser canalizado al hacer el uso adecuado de la herramienta en el proceso educativo. Si bien es cierto, existen debilidades y fortalezas en las cuales el uso ético del docente y los estudiantes es base para el éxito educativo.

Subcategoría Pro y Contra de la IA en el proceso educativo

En cuanto a la Subcategoría Pro y Contra de la IA en el proceso educativo, los docentes señalaron lo siguiente:

Como docente de aula donde oriento el área de lengua castellana, pienso que uno de los beneficios es que permite la inclusión de aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad que les impide avanzar en sus procesos académicos eliminando las barreras. Desde los aspectos negativos es que los estudiantes no realizan las consultas ni sus trabajos de producción textual a conciencia y sin tener el conocimiento sobre el tema que se aborda. D1. L15.

Las IA se han convertido en una herramienta mediadora en procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Para los estudiantes permite ampliar información, facilita la solución de tareas, pero esto podrá causar dependencia llegando a tal punto que no exista producción en el estudiante. Para los docentes, las IA aporta materiales que hacen que el docente se desgaste menos y proporcione mejor metodología ante el nuevo conocimiento. D2. L14.

Pro: La actualización de cada una de las disciplinas académicas. Ubicación rápida en el tiempo y en el espacio. Contra: Aumentaría el tiempo libre afectando la autoestima y la salud mental del individuo. Los estudiantes no conocerían sus debilidades y fortalezas académicas. Disminuiría el trabajo y las máquinas desplazarían al hombre. Desaparecería la socialización porque no hay interacción humana. D4. L23.

Las narrativas docentes reflejaron una visión matizada sobre los pros y contras de la IA en la educación, coincidiendo en varios aspectos con las posturas de los autores mencionados anteriormente. Por un lado, muchos docentes valoraron la capacidad de la IA para facilitar la inclusión de estudiantes con discapacidades, eliminando barreras que obstaculizan su aprendizaje. Esto se alinea con la perspectiva de Younas et al. (2023), quienes destacaron el potencial transformador de la IA para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Además, los docentes aprecian cómo la IA actúa como herramienta mediadora, proporcionando acceso a una amplia gama de información y recursos, lo que enriquece el aprendizaje. Este aspecto resuena con Adair (2023), quien mencionó los sistemas innovadores de aprendizaje que la IA puede ofrecer. En este mismo orden de ideas, se reconoce que la IA ayuda a reducir la carga de trabajo docente, permitiendo una mejor gestión del tiempo, lo cual se relaciona con las observaciones de Rütth et al. (2022) sobre cómo la IA puede enriquecer la práctica pedagógica.

Sin embargo, las preocupaciones expresadas por los docentes reflejan las inquietudes planteadas por los autores. Por ejemplo, el temor a que los estudiantes desarrollen una dependencia excesiva de la IA y no adquieran habilidades fundamentales, como la lectura crítica y el análisis, se alinea con las advertencias de Contreras (2024) sobre el riesgo de no fomentar competencias esenciales. Además, la preocupación de que la IA pueda desplazar el

trabajo humano y disminuir la interacción social se conecta con las inquietudes de Copur et al. (2022), sobre la deshumanización del proceso educativo. Asimismo, los docentes mencionan el potencial impacto negativo de la IA en la autoestima y salud mental de los estudiantes, al no enfrentar desafíos que fomenten su desarrollo personal. Esto complementa las preocupaciones sobre la equidad y el acceso que destacaron Williamson et al. (2020), al señalar que la falta de interacción social podría agravar las brechas existentes. Si bien es cierto, existen riesgos de dependencia que deben ser canalizados por los docentes, la IA en el aula presenta tanto beneficios como desafíos, en los cuales se destaca la disposición del docente en mejorar su metodología en el aula apoyado con esta herramienta, así como en disminuir su carga laboral a través de la sistematización de las actividades.

Subcategoría Resistencia al cambio en la aplicación de la IA

En cuanto a la Subcategoría Resistencia al cambio en la aplicación de la IA, los docentes señalaron lo siguiente:

Considero que los docentes de más antigüedad (aunque existen excepciones) son los más resistentes en cambiar sus metodologías y didácticas empleadas porque están en su zona de confort, sus actividades son repetitivas y sus conocimientos lo saben de memoria (solo quieren orientar en los mismos niveles). D1. L17.

Desafortunadamente, nos evalúan por resultados de pruebas estandarizadas y esto implica gran resistencia a la modernidad. D2. L16.

Pienso que sí, todavía tenemos miedo de él, sentimos restricciones, nos quejamos mucho de ella, pero no, en realidad no la conocemos, realmente no conocemos sus alcances. D3. L16.

No, porque el conocimiento tiene un proceso lógico que se entiende a través de una disciplina pedagógica que estudia los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje; que los estudiantes aprendan de manera eficiente y que los profesores enseñen de manera efectiva. D4. L36.

Las narrativas docentes reflejan una dualidad en la percepción de la IA y su integración en el aula, que contrasta con las posturas de los autores. Por un lado, se observa que muchos docentes con más antigüedad tienden a mostrar resistencia al cambio debido a su zona de confort y a la repetitividad de sus metodologías. Esta observación coincide con lo que mencionó Adair (2023) sobre la falta de preparación y familiaridad con la IA, sugiriendo que la resistencia puede estar relacionada con la inercia en las prácticas pedagógicas.

Sin embargo, las narrativas también destacan que hay un número creciente de docentes abiertos a la innovación, lo que se alinea con la perspectiva de Younas et al. (2023), quienes enfatizaron que el apoyo institucional y la formación son cruciales para facilitar la adopción de la IA. Esta apertura hacia nuevas herramientas tecnológicas sugiere que la resistencia no es

homogénea y que depende del contexto y la formación previa de los docentes. La preocupación sobre la evaluación por resultados de pruebas estandarizadas, mencionada en una de las narrativas, se relaciona con la resistencia al cambio que señalaron Williamson et al. (2020). La presión por cumplir con estándares puede limitar la disposición de los docentes para experimentar con la IA, ya que temen que la innovación no se traduzca en resultados positivos en las evaluaciones.

Por otro lado, una narrativa expresa un miedo hacia la IA, indicando que muchos docentes sienten restricciones y desconfianza hacia su uso. Este temor se conecta con las preocupaciones de Copur et al. (2022), sobre la pérdida de autonomía profesional y la deshumanización del proceso educativo. La percepción de la IA como algo desconocido y potencialmente amenazante refleja la resistencia que algunos educadores sienten ante la integración de nuevas tecnologías.

Sin embargo, hay docentes que han tenido experiencias positivas con la IA, mencionando su capacidad para personalizar recomendaciones según las necesidades del aula. Esto contrasta con la postura de Contreras (2024), quien advirtió sobre el riesgo de dependencia de la IA y la falta de desarrollo de competencias críticas. Aquí se observa que, a pesar de las preocupaciones, algunos docentes encuentran valor en la IA como herramienta para mejorar su práctica pedagógica.

Finalmente, la afirmación de que el conocimiento tiene un proceso lógico y disciplinado, que debe ser seguido por los docentes, resuena con la idea de que la integración de la IA debe ser cuidadosamente considerada. Esto se alinea con las advertencias de Köprülü et al. (2023), sobre la necesidad de equilibrar la innovación con la pedagogía tradicional. La resistencia puede estar motivada por la creencia de que la IA debe complementar, y no reemplazar, los métodos pedagógicos establecidos. Según lo expuesto, los docentes con mayor antigüedad muestran resistencia al cambio en sus metodologías, anclados en su zona de confort. Esta inercia, alimentada por la evaluación basada en pruebas estandarizadas, limita su apertura a la innovación. Sin embargo, algunos educadores están dispuestos a explorar el potencial de la IA, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad.

CONCLUSIONES

Es relevante reconocer la potencia transformadora de la IA en la educación, sin embargo, no se puede dejar de lado los que las narrativas docentes han dejado al descubierto las preocupaciones sobre la equidad y el impacto en la relación profesor-alumno. Los hallazgos

revelan una mezcla de reconocimiento de beneficios y advertencias sobre los riesgos, destacando la necesidad de un enfoque equilibrado y reflexivo en la adopción de estas tecnologías.

Existen narrativas docentes que hacen énfasis en la necesidad de un manejo responsable y consciente de la IA, mientras que otras abogan por una integración más activa y optimista de estas tecnologías en la educación. Sin embargo, surge la coincidencia en que el contexto, el apoyo institucional y la participación docente son factores clave para una implementación exitosa, revelando un panorama complejo que oscila entre la aceptación y la cautela.

Para finalizar, la IA facilita la inclusión educativa, pero puede generar dependencia y afectar la producción y socialización de los estudiantes. Asimismo, resulta de gran relevancia comprender que la resistencia al cambio es un fenómeno complejo que abarca tanto la inercia como la apertura hacia la innovación en el reconocimiento de la IA como herramienta de apoyo en el aula para mejorar el proceso educativo acorde a las exigencias de una era digital y cambiante como la actual.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses con relación a la publicación de este artículo científico. Asimismo, manifiestan que en su elaboración no se utilizó ninguna herramienta de Inteligencia Artificial.

REFERENCIAS

- Adair, A. (2023). INIT: Enseñar y aprender con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando el futuro de la educación. *XRDS: Crossroads, la revista de la ACM para estudiantes*, 29 (3), pp. 7-9. <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3589252>
- Contreras, F. (2024). IA en la educación: desafíos de implementación y oportunidades de transformación, regional de educación 08, Santiago. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8 (2), pp. 5337-5358. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/10947/16092/>
- Copur, Y., Thacker, I., y Cimpian, J. (2022). Teacher bias in the virtual classroom. *Computers y Education*, 191 (4), 1-17. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.compedu.2022.104627>
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory*. Chicago: Aldine Press.
- Hammersley, M. (1989). *The dilemma of qualitative method*. London: Routledge
- Köprülü, F., Oluwatosin, A., Başarı, S., y Besim, S. (2023). Efectos innovadores de la Inteligencia Artificial en la formación docente. *Conhecimento & Diversidade*, Niterói, 15 (40), pp. 449-465. DOI: <https://doi.org/10.18316/rcd.v15i40.11240>
- Negoitá D., y Popescú, M. (2023). El Uso De La Inteligencia Artificial En La Educación. Conferencia Internacional de Gestión e Ingeniería Industrial. 11, 208–214. <https://doi.org/10.56177/11icmie2023.43>
- Rüth, M., Birke, A., y Kai, Kasspar. (2022). Enseñar con juegos digitales: cómo las intenciones de adoptar un aprendizaje basado en juegos digitales se relacionan con las

- características personales de los docentes en formación. *BERA British Journal of Educational Technology*, 53 (5), pp. 1412-1429. <https://doi.org/10.1111/bjet.13201>
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría Fundamentada*. Editorial Universidad de Antioquia, Colombia.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós, Barcelona.
- Younas, A., Subramanian, K., Al-Hazi, M., Sadullah, S., y Salem, A. (2023). A Review on Implementation of Artificial Intelligence in Education. *JRISS International Journal*. DOI: <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7886>
- Williamson, B., Eynon, R. y Potter, J. (2020). Políticas, pedagogías y prácticas pandémicas: tecnologías digitales y educación a distancia durante la emergencia del coronavirus. *Learning, Media and Technology*, 45 (2), pp. 107–114. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>